

Como modelos de linguagem qualificam ao citar, evidência empírica em motores de IA generativa

Johnny Jefferson Telles

ORCID: 0009-0004-5181-3957 | Wikidata: Q139762124

RESUMO

Este estudo tem por objetivo investigar como motores de IA generativa qualificam os estabelecimentos que citam, fenômeno operacionalizado pelo construto *ENDEX* (Endorsement Index / Índice de Endosso Algorítmico). A partir de 2.754 respostas brutas coletadas via *API* (Google Gemini, Anthropic Claude e OpenAI *GPT*) sobre 51 estabelecimentos em Campos do Jordão (São Paulo), 25 meios de hospedagem, 25 estabelecimentos de gastronomia e 1 controle externo em Foz do Iguaçu, foi conduzida análise determinística por parser Python (zero *LLM*) sobre padrões léxicos de qualificação, classificando cada resposta em quatro categorias: endorsement, hybrid, neutral e none. Os resultados indicam que a distribuição da classe *ENDEX* varia sistematicamente por engine, por segmento e por tipo de *query*. Em hospedagem, Claude qualifica 21,3% das respostas como endorsement puro contra 7,6% do *GPT*; em gastronomia, a proporção de Claude cai para 7,3%. A detecção de disclaimer epistêmico, recomputada por regex sobre as 2.754 respostas, revela cautela direcional em Claude: 65,0% das *queries* branded contêm disclaimer, contra apenas 2,0% das *queries* problem. Aprendi, ao cruzar esses padrões, que citabilidade não é binária. Possui dimensões mensuráveis além da presença: qualificação, estrutura e cautela. A articulação *ENDEX* × QSA (TELLES, 2026b) define uma matriz operacional com quatro quadrantes, cada qual associado a estratégia distinta de *GEO*.

Palavras-chave: *ENDEX*. Generative Engine Optimization. Motores de busca generativos. Linguagem de endosso. Citabilidade. Disclaimer epistêmico. Qualificação algorítmica.

ABSTRACT

This study aims to investigate how generative AI engines qualify the establishments they cite, a phenomenon operationalized by the *ENDEX* (Endorsement Index) construct. Based on 2,754 raw responses collected via *API* (Google Gemini, Anthropic Claude, and OpenAI *GPT*) about 51 establishments in Campos do Jordão (São Paulo), 25 accommodation establishments, 25 gastronomy venues, and 1 external control in Foz do Iguaçu, a deterministic analysis was conducted by a Python parser (no *LLM* in the analysis), classifying each response in four operational categories: endorsement, hybrid, neutral, and none. Results indicate that *ENDEX*-

class distribution varies systematically by engine, by segment, and by *query* type. In accommodation, Claude qualifies 21.3% of responses as pure endorsement against 7.6% by *GPT*; in gastronomy, Claude's proportion drops to 7.3%. Epistemic disclaimer detection, recomputed by regex over the 2,754 responses, reveals directional caution in Claude: 65.0% of branded *queries* contain disclaimer, against only 2.0% of problem *queries*. I learned, by crossing these patterns, that citability is not binary. It has measurable dimensions beyond presence: qualification, structure, and caution. The *ENDEX* × QSA articulation (TELLES, 2026b) defines an operational matrix with four quadrants, each associated with a distinct *GEO* strategy.

Keywords: *ENDEX*. Generative Engine Optimization. Generative search engines. Endorsement language. Citability. Epistemic disclaimer. Algorithmic qualification.

Introdução

Os motores de busca tradicionais apresentam resultados como índices, o sistema organiza, o usuário decide. A responsabilidade da relevância é delegada ao usuário, que filtra, clica e interpreta. Os modelos de linguagem de grande porte (*LLMs*) operam de forma estruturalmente distinta: sintetizam e respondem. Não há lista. Há uma resposta, e nela algumas entidades são apresentadas como principais, outras como opções, outras simplesmente não existem. É o tipo de delegação que os *LLMs* eliminaram.

Quando o ChatGPT responde "os principais hotéis em Campos do Jordão são...", a palavra "principais" não foi inserida pelo usuário. Foi escolhida pelo modelo. O *LLM* não lista. O *LLM* veredicta.

Essa distinção, aparentemente sutil, tem implicações concretas para o campo *GEO* (Generative Engine Optimization). A literatura existente trata citabilidade como atributo binário: uma entidade é citada, ou não é (AGGARWAL et al., 2024). Este estudo demonstra empiricamente que citabilidade possui uma segunda dimensão, a qualificação, e que essa dimensão varia sistematicamente entre motores e entre formulações de *query*.

A relevância prática da distinção é imediata. Quando uma clínica médica aparece na resposta do ChatGPT descrita como "uma das principais referências em cardiologia na cidade", o impacto sobre a decisão do paciente é estruturalmente diferente de quando a mesma clínica é listada como "uma opção disponível". O conteúdo da resposta, em ambos os casos, pode ser idêntico: nome, especialidade, localização. O que difere é o julgamento embutido. E esse julgamento não foi solicitado pelo usuário. Foi emitido pelo modelo.

Este é o tipo de fenômeno que o marketing digital ainda não aprendeu a medir. As métricas disponíveis (impressões, cliques, posição no *ranking*) capturam presença. Nenhuma captura qualificação. O *ENDEX* é uma proposta de instrumento para essa segunda dimensão. Não substitui as métricas existentes. Adiciona uma que faltava.

1.1. Problema de pesquisa

Como os *LLMs* qualificam ao citar? Essa qualificação varia por motor e por design de *query*? É mensurável por método determinístico, sem uso de *LLM* na análise? A ausência de resposta empírica a essas três questões constitui a lacuna que este estudo preenche.

1.2. Contribuições

(1) Conceito *ENDEX*, primeira formalização da dimensão de qualificação na citabilidade de *LLMs*. (2) Taxonomia operacional: endosso / neutro / híbrido / none (ausência), implementada por parser Python determinístico, zero custo de *API*. (3) Evidência empírica de variação estrutural de linguagem por motor: Gemini endossa; *GPT* informa; Claude varia. (4) Extensão do QSA (TELLES, 2026b): o design da *query* influencia não apenas quem é citado, mas como é citado.

2. Referencial Teórico

O referencial teórico está organizado em três partes: os fundamentos do *GEO* e o conceito de citabilidade; as características dos *LLMs* como sistemas de síntese; e o problema da qualificação implícita na linguagem avaliativa.

2.1. *GEO* e citabilidade como campo

Generative Engine Optimization (*GEO*) é o conjunto de práticas destinadas a aumentar a probabilidade de um conteúdo ser citado por motores de IA generativa (AGGARWAL et al., 2024). O estudo fundador do campo identificou quatro pilares de citabilidade: verificabilidade (dados atribuídos a fontes identificáveis), autoridade de entidade (autor reconhecível com identificadores únicos), densidade de informação (respostas diretas a perguntas específicas) e estrutura citável (formatação que facilita extração automática).

Verificou-se, porém, que essa formulação trata citabilidade como construto binário: um conteúdo ou estabelecimento é citado, ou não é. A dimensão da qualificação, como é citado, com que linguagem, com que grau de endosso, permanece ausente da literatura. É essa lacuna que o *ENDEX* preenche. Não foi invisibilidade da literatura. Foi ausência de dados empíricos para nomear o fenômeno.

2.2. *LLMs* como sistemas de síntese, não de listagem

Radlinski e Craswell (2017) estabeleceram que busca conversacional opera sob regras de relevância distintas da busca por palavras-chave, *framework* elaborado no contexto de assistentes como Siri e Cortana, anterior aos *LLMs*, mas que antecipou a lógica que eles confirmaram em escala. A diferença central é que sistemas conversacionais produzem respostas, não resultados.

Nos modelos de linguagem de grande porte, essa diferença se aprofunda. O processo de geração de texto não seleciona documentos, sintetiza e reescreve. Ao fazê-lo, o modelo escolhe ativos lexicais, "principais", "alguns", "conhecidos", que refletem padrões estatísticos do corpus de treinamento (OUYANG et al., 2022). A escolha não é neutra: reflete a frequência com que determinada entidade aparece associada a atributos positivos nos textos que o modelo aprendeu.

2.3. Endorsement em linguagem, o problema da qualificação implícita

A linguística distingue entre enunciados descritivos, que informam, e enunciados avaliativos, que qualificam com julgamento de valor (LYONS, 1977). Quando um sistema afirma "os principais hotéis são X, Y e Z", está emitindo um enunciado avaliativo. Atribui a X, Y e Z a propriedade de serem principais. O julgamento não foi solicitado pelo usuário.

No contexto dos *LLMs*, esse fenômeno é estrutural. Os modelos são treinados em corpora que incluem avaliações, rankings e textos prescritivos, e reproduzem padrões avaliativos mesmo quando o *prompt* não solicita avaliação. O resultado é que a resposta de uma IA sobre "quais são os hotéis em Foz do Iguaçu?" frequentemente soa como "quais são os melhores hotéis em Foz do Iguaçu?", sem que o usuário tenha feito essa pergunta.

2.4. A dimensão avaliativa como produto do corpus de treinamento

Os *LLMs* são treinados em corpora massivos que incluem, necessariamente, textos avaliativos: resenhas, rankings, artigos prescritivos, listas editoriais. A linguagem avaliativa não é uma anomalia dos modelos, é um reflexo estatístico do que os humanos escrevem e publicam sobre o mundo. Jurafsky e Martin (2026) descrevem como modelos de linguagem aprendem associações entre entidades e atributos por coocorrência. Se uma entidade aparece frequentemente associada a "melhor", "referência" e "premiada" nos textos de treinamento, o modelo reproduz essas associações ao gerar texto sobre ela. A associação não é aleatória. É estatística.

Essa lógica tem implicação direta para o *ENDEX*. O grau de qualificação que um motor atribui a uma entidade não é arbitrário, é função da densidade e do tipo de texto que o corpus de treinamento contém sobre essa entidade. Um estabelecimento mencionado predominantemente em guias de viagem prescritivos ("os melhores hotéis de...") tende a ser qualificado com maior

intensidade do que um estabelecimento mencionado apenas em listas descritivas ("hotéis disponíveis em..."). O tipo de fonte que publica sobre uma entidade condiciona o tipo de qualificação que o modelo vai reproduzir.

Apreendi, ao analisar sistematicamente as respostas dos três motores, que o repertório lexical avaliativo não é aleatório, é estruturalmente determinado pela arquitetura de cada modelo e pelo corpus com que foi treinado. O Gemini utiliza vocabulário mais diversificado e qualificativo ("destaque", "excelente", "populares"); o *GPT*, mais contido e rankista ("principais"). Essa diferença não é incidental. É constitutiva, e mensurável. É precisamente o que o *ENDEX* formaliza.

2.5. O efeito composto: QSA e *ENDEX* como dimensões interdependentes

O QSA (TELLES, 2026b) demonstrou que a citabilidade, a probabilidade de um estabelecimento ser mencionado, é sensível ao design da *query*. Queries em linguagem natural estruturada produzem padrões de citação distintos de *queries* em *keyword* puro. Essa sensibilidade é assimétrica: alguns estabelecimentos são robustos à variação de *query*; outros desaparecem completamente quando o registro muda.

Os dados do presente estudo introduzem uma segunda camada de sensibilidade ao design da *query*: não apenas quem é citado muda, mas como é citado. Quando a mesma marca é consultada por nome próprio (*query* branded), por categoria (*query* category) ou por necessidade (*query* problem), o mesmo motor produz padrões de qualificação estruturalmente distintos. Mesmo modelo. Mesmos dados de treinamento. Qualificação radicalmente distinta em função de como a pergunta foi formulada.

O efeito composto é multiplicativo, não aditivo. Quando uma *query* reduz tanto a presença (efeito QSA, sensível ao registro da *query*) quanto o endosso (efeito *ENDEX*, sensível ao tipo de pergunta) simultaneamente, o impacto sobre a percepção do usuário é amplificado. Um estabelecimento citado como "um dos principais destinos" em uma formulação e como "uma opção disponível" em outra, ou nem citado, experimenta uma degradação dupla de sua posição. Esse efeito composto ainda não foi operacionalizado na literatura. É uma das agendas de pesquisa que a articulação *ENDEX* × QSA torna formulável.

2.6. Autoridade derivada empiricamente, da análise de citações ao PageRank

O *ENDEX* se insere em uma tradição de métricas de autoridade derivadas empiricamente do comportamento observado, não de prescrições teóricas — tradição que tem três marcos fundadores:

Garfield (1972) demonstrou que citações em publicações científicas codificam julgamentos coletivos de qualidade: artigos frequentemente citados por trabalhos de alta qualidade são mais importantes que artigos com muitas citações de fontes obscuras. O princípio é que a estrutura de citação de uma comunidade codifica, de forma distribuída, o consenso sobre autoridade, sem que nenhum agente individual declare esse consenso explicitamente.

Kleinberg (1998) estendeu esse princípio ao hipertexto, modelando a estrutura de links da web como um grafo de autoridade. Seu algoritmo HITS identificou hubs (páginas que apontam para muitas autoridades) e authorities (páginas apontadas por muitos hubs), formalizando a intuição de que autoridade emerge da estrutura de conexões, não do conteúdo declarado.

Page, Brin, Motwani e Winograd (1998) simplificaram e generalizaram esse princípio no PageRank: a importância de uma página é a soma ponderada das importâncias das páginas que apontam para ela. A definição é recursiva, e é precisamente essa recursividade que captura a autoridade coletiva. O PageRank foi o primeiro índice de autoridade derivado exclusivamente de comportamento observado, sem avaliação editorial.

O *ENDEX* propõe o mesmo princípio para os modelos de linguagem. Os *LLMs* são treinados em corpora que incluem textos avaliativos: guias, rankings, resenhas, listas prescritivas. Entidades que aparecem frequentemente associadas a atributos positivos nesses textos são citadas pelo modelo com endosso positivo. Assim como o PageRank capturava a autoridade coletiva codificada nos links, o *ENDEX* captura a autoridade coletiva codificada nas citações e qualificações do corpus de treinamento.

A distinção que o *ENDEX* introduz em relação ao PageRank é a separação entre presença e endosso. O PageRank mede apenas se uma página é referenciada, um link é um link, independentemente do contexto. O *ENDEX* mensura não apenas se uma entidade é citada, mas como é citada: com que vocabulário avaliativo, com que estrutura de lista, com que cautela epistêmica. Essa dimensão adicional, o endosso algorítmico, não tem equivalente nos índices de citação anteriores.

3. Metodologia

A metodologia está organizada em três partes: a descrição da base de dados reutilizada; a taxonomia *ENDEX* e seus critérios operacionais; e o procedimento de análise de abertura.

3.1. Base de dados

O corpus deste estudo é composto por 2.754 respostas brutas coletadas em maio de 2026, armazenadas em banco SQLite (clients/jjt/data/research/hospitality_research.db). As respostas

foram geradas por três motores de IA generativa (Google Gemini, Anthropic Claude e OpenAI GPT) sobre 51 estabelecimentos em Campos do Jordão (São Paulo, Brasil), distribuídos em três *query types* e seis repetições por combinação. As versões específicas dos modelos utilizados foram: Google Gemini 2.5 Flash, Anthropic Claude Sonnet 4.6 e OpenAI GPT-4o, todos acessados via APIs oficiais em 22 de maio de 2026, com parâmetros padrão, sem *prompt engineering* ou *fine-tuning*. A composição da amostra é deliberadamente balanceada por segmento: 25 meios de hospedagem (hotéis e pousadas) e 25 estabelecimentos de gastronomia (restaurantes, cafés e cervejarias), permitindo análise cross-segment dentro do mesmo mercado. Um controle externo (Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu) foi incluído para verificar consistência cross-mercado. Os três *query types* operacionalizam diferentes intenções de busca: *query branded* (nome próprio do estabelecimento, ex.: "Alma Hotel em Campos do Jordão"), *query category* (pergunta sobre categoria, ex.: "melhores hotéis em Campos do Jordão") e *query problem* (pergunta-necessidade, ex.: "onde comer em Campos do Jordão"). Cada combinação engine × estabelecimento × *query type* foi repetida seis vezes para estimar variabilidade interna ao motor. Auditei manualmente uma amostra das respostas classificadas como "undefined" pelo parser e confirmei a estabilidade da taxonomia. O estudo conceitual anterior em Foz do Iguaçu (TELLES, 2026a) serviu apenas para calibração qualitativa da taxonomia *ENDEX* e não compõe o universo quantitativo do presente artigo.

3.2. Taxonomia ENDEX

A classificação foi realizada por parser Python determinístico, zero *LLM* na análise. Quatro categorias operacionais, baseadas em padrões lexicais das respostas:

ENDOSSO: linguagem exclusivamente avaliativa, "principais", "melhores", "mais conhecidos", "top", "destaque". Qualifica sem informar neutralmente.

NEUTRO: listagem sem qualificação, "alguns hotéis", "aqui estão os nomes", "seguintes estabelecimentos", "existem". Informa sem avaliar.

HÍBRIDO: combinação de qualificação e listagem, "aqui estão alguns dos principais". Categoria dominante quando há citação (51,5% do corpus total).

NONE: ausência de citação primária do estabelecimento alvo, o motor cita outros estabelecimentos ou não cita nenhum. Categoria importante quantitativamente (30,3% do corpus total) porque revela quando o motor decide ignorar a entidade solicitada e responder com a sua própria seleção.

3.3. Análise de abertura

Adicionalmente, as primeiras 80 caracteres de cada resposta foram classificadas separadamente para isolar o padrão de abertura, endosso ou neutro, independentemente do corpo da resposta. Isso permite distinguir entre modelos que abrem com julgamento de valor e aqueles que reservam a qualificação para o corpo do texto.

3.4. Detecção de disclaimer epistêmico

Uma quarta dimensão de análise foi adicionada nesta sessão: a detecção de disclaimer epistêmico, quando o motor sinaliza incerteza sobre a informação que está fornecendo, sugerindo verificação direta ou indicando limitações da sua base de treinamento. A detecção foi realizada por regex Python sobre o texto bruto de cada uma das 2.754 respostas, sem uso de *LLM*. Vinte e dois padrões léxicos foram testados (documentados em *queries/15_disclaimer_patterns.md*), cobrindo construções típicas em português brasileiro: "verifique em fontes atualizadas", "consulte diretamente o estabelecimento", "minhas informações podem estar desatualizadas", "recomendo confirmar", "reservas devem ser feitas diretamente", entre outras. Cada resposta foi classificada como contendo disclaimer (1) ou não (0). Os resultados estão registrados em *results/15_disclaimer_per_response.csv* e agregados por engine, *query* type e segmento nos arquivos 16-18 da mesma pasta.

4. Resultados

Os resultados estão organizados em sete subseções. A subseção 4.0 apresenta a calibração qualitativa da taxonomia em Foz do Iguaçu. As subseções 4.1 e 4.2 reportam o *ENDEX* em meios de hospedagem e gastronomia separadamente. A 4.3 compara os dois segmentos. A 4.4 examina a variação do *ENDEX* por tipo de *query*. A 4.5 introduz o disclaimer epistêmico como quarta dimensão. A 4.6 valida o padrão por engine usando o controle Belmond Hotel das Cataratas em Foz do Iguaçu.

4.0. Genesis: calibração qualitativa em Foz do Iguaçu

A taxonomia *ENDEX* (endorsement, hybrid, neutral, none) foi originalmente desenhada em estudo conceitual sobre meios de hospedagem em Foz do Iguaçu (TELLES, 2026a). A função do estudo preliminar foi qualitativa: identificar quais padrões léxicos os três motores efetivamente usam ao qualificar estabelecimentos turísticos em respostas geradas. Foi nessa etapa que a classe HÍBRIDO emergiu como categoria operacional necessária, não pré-existente na literatura *GEO*, mas observável de forma consistente nas respostas reais quando o motor combina listagem informativa com qualificação avaliativa na mesma sentença. O presente estudo não

retoma quantitativamente o corpus de Foz; usa-o como ponto de partida conceitual e mantém apenas o Belmond Hotel das Cataratas (Foz) como controle cross-mercado, analisado em §4.6.

4.1. ENDEX em meios de hospedagem (n=25, Campos do Jordão)

4.1.1. Taxa de citação e distribuição por classe ENDEX

A taxa de citação primária em meios de hospedagem é consistentemente alta nos três motores: Claude 78,4% (353/450), Gemini 78,7% (354/450) e GPT 74,2% (334/450). A diferença entre o motor que mais cita (Gemini) e o que menos cita (GPT) é de apenas 4,5 pontos percentuais, sugerindo que a presença bruta de um hotel ou pousada em Campos do Jordão é relativamente estável entre os motores. A variação substancial não está em quem é citado, mas em como é citado.

A distribuição da classe ENDEX revela três regimes distintos de qualificação. Claude classifica 21,3% das respostas em hospedagem como endorsement puro, 56,4% como híbrido, 0,7% como neutro e 21,5% como none. Gemini distribui 8,9% endorsement, 51,3% híbrido, 18,4% neutro e 21,3% none. GPT apresenta 7,6% endorsement, 45,3% híbrido, 21,3% neutro e 25,8% none. O padrão Claude é distintivo: praticamente ausência de respostas neutras (0,7%), com a qualificação concentrada entre endorsement e híbrido. Gemini e GPT mantêm uma fatia substancial de respostas em linguagem neutra ($\approx 20\%$), distribuindo o peso entre as três categorias citadas.

Motor	Segmento	Total	Endorsement	Híbrido	Neutro	None	% End.	% Hyb.	% Neu.
Claude	Hospedagem	450	96	254	3	97	21,3%	56,4%	0,7%
Claude	Gastronomia	450	33	223	5	189	7,3%	49,6%	1,1%
Gemini	Hospedagem	450	40	231	83	96	8,9%	51,3%	18,4%
Gemini	Gastronomia	450	36	247	26	141	8,0%	54,9%	5,8%
GPT	Hospedagem	450	34	204	96	116	7,6%	45,3%	21,3%
GPT	Gastronomia	450	19	220	16	195	4,2%	48,9%	3,6%

4.1.2. Hotéis e pousadas por qualidade de endosso

Para identificar quais estabelecimentos recebem qualificação consistentemente positiva, calculou-se o *ENDEX-quality* por hotel, média ponderada da classe *ENDEX* em todas as 54 respostas (3 engines \times 3 query types \times 6 reps), com pesos endorsement=1,0, hybrid=0,6, neutral=0,2 e none=0. A escolha dos pesos é uma atribuição heurística e linear: parte-se do princípio de que a densidade de adjetivação avaliativa cresce monotonicamente entre as classes, com endorsement representando o teto (vocabulário avaliativo puro), hybrid representando combinação parcial (qualificação misturada com listagem informativa), neutral representando o piso de presença sem qualificação e none representando ausência de citação. Os valores numéricos (1,0/0,6/0,2/0) preservam essa ordenação e produzem um espaçamento aproximadamente uniforme entre as classes, escolha conservadora que evita tanto a binarização (endorsement=1, demais=0) quanto a saturação assimétrica. Calibrações empíricas dos pesos contra dados comportamentais (taxa de clique, conversão, retenção) constituem agenda de pesquisa futura, registrada em §5.3 como limitação. O índice resultante varia de 0 (invisibilidade total) a 1,0 (endorsement puro em todas as 54 respostas).

Os cinco hotéis com maior *ENDEX-quality* em Campos do Jordão são: Hotel Toriba (0,693), Hotel Vila Inglesa (0,685), Hotel Fazenda Golden Park (0,652), Hotel Boutique Quebra-Noz (0,644) e Hotel Serra da Estrela (0,641). Estes estabelecimentos compartilham duas características: foram citados em 53 ou 54 das 54 respostas possíveis (presença quase total) e receberam entre 11 e 15 endorsements puros, sinalizando que o vocabulário avaliativo dos três motores converge para qualificar esses estabelecimentos com termos positivos diretos.

4.1.3. O caso da presença sem endorsement

Pousada Villa Capivari oferece o caso extremo da dissociação entre presença e endosso: foi citada em 49 das 54 respostas, uma taxa de citação superior à média do segmento, mas recebeu zero endorsement puro em todas as 49 ocorrências. Toda a sua presença concentra-se na classe híbrido (41 ocorrências) e neutral (8). O índice *ENDEX-quality* resultante é 0,485, abaixo de hotéis com taxa de citação semelhante mas perfil avaliativo mais positivo. A pousada existe para o modelo, mas o modelo escolhe não recomendá-la com vocabulário avaliativo.

O extremo oposto, alta qualidade de endosso com taxa de citação baixa, é representado por Le Suisse Elegance Hotel: citado em apenas 12 das 54 respostas, recebeu zero endorsement puro nas ocasiões em que foi citado (todas as 12 ocorrências classificadas como hybrid). Seu *ENDEX-quality* é 0,133, o mais baixo entre os 25 hotéis avaliados, porque tanto a presença quanto a qualificação são reduzidas. O caso revela que invisibilidade no *ENDEX* pode resultar de

dois mecanismos distintos: ausência de presença ou ausência de qualificação positiva, e que a métrica permite distinguir as duas situações.

4.2. ENDEX em gastronomia (n=25, Campos do Jordão)

4.2.1. Taxa de citação e distribuição por classe ENDEX

A taxa de citação primária em gastronomia é sistematicamente inferior à de hospedagem nos três motores: Claude 58,0% (261/450), Gemini 68,7% (309/450) e GPT 56,7% (255/450). A diferença média de aproximadamente 15 pontos percentuais entre os dois segmentos sugere que restaurantes, cafês e cervejarias em Campos do Jordão têm presença mais variável nos motores de IA generativa do que meios de hospedagem do mesmo mercado, possivelmente porque guias gastronômicos têm cobertura mais flutuante na web do que diretórios de hospedagem.

A distribuição da classe *ENDEX* em gastronomia altera o regime observado em hospedagem. Claude classifica 7,3% como endorsement puro, 49,6% como híbrido, 1,1% como neutro e 42,0% como none. Gemini distribui 8,0% endorsement, 54,9% híbrido, 5,8% neutro e 31,3% none. GPT apresenta 4,2% endorsement, 48,9% híbrido, 3,6% neutro e 43,3% none. A queda mais significativa é em Claude, cuja proporção de endorsement puro diminui de 21,3% em hospedagem para 7,3% em gastronomia, uma redução de aproximadamente dois terços. Gemini e GPT também reduzem o endorsement, mas em magnitude menor.

4.2.2. Restaurantes por qualidade de endosso

Os cinco estabelecimentos de gastronomia com maior *ENDEX*-quality são: Restaurante Pontremoli (0,704), Restaurante Libertango (0,681), Restaurante Dona Pinha (0,644), Baden Baden (0,637) e Restaurante Acrópolis (0,600). Os três primeiros restaurantes superam o melhor hotel em *ENDEX*-quality (Hotel Toriba, 0,693), sugerindo que, embora a presença em gastronomia seja menor, a qualificação dos restaurantes top é proporcionalmente mais forte. Os três foram citados nas 54 respostas possíveis e receberam entre 11 e 15 endorsements puros.

Pontremoli, o estabelecimento com maior *ENDEX*-quality do estudo inteiro, recebeu 15 endorsements puros, 38 classificações híbridas e apenas 1 neutra em 54 citações, qualificação avaliativa em 53 das 54 ocorrências, ou seja, 98,1% das vezes em que foi mencionado.

4.3. Comparação cross-segment: hospedagem vs. gastronomia

A comparação direta entre os dois segmentos no mesmo mercado (Campos do Jordão) e com o mesmo método de coleta permite isolar o efeito do tipo de estabelecimento sobre o *ENDEX*, dos quais emergem três achados estruturais.

Primeiro, hospedagem tem maior taxa de citação (média 77,1%) do que gastronomia (média 61,1%) nos três motores. A diferença é consistente: hotéis e pousadas têm presença em motores de IA generativa aproximadamente 16 pontos percentuais maior do que restaurantes da mesma cidade.

Segundo, o motor Claude apresenta a maior variação de comportamento entre segmentos. Em hospedagem, classifica 21,3% das respostas como endorsement puro; em gastronomia, apenas 7,3%, uma redução de 14 pontos percentuais. Em contraste, Gemini varia de 8,9% (hospedagem) a 8,0% (gastronomia), uma diferença de apenas 0,9 ponto. GPT varia de 7,6% a 4,2%, diferença de 3,4 pontos. Claude é o motor mais sensível ao segmento quando o assunto é qualificação avaliativa.

Terceiro, a classe none é mais frequente em gastronomia (média 38,9%) do que em hospedagem (média 22,9%). Aproximadamente 39% das tentativas de obter informação sobre um restaurante específico em Campos do Jordão resultam em uma resposta que não cita o estabelecimento alvo, o motor seleciona outros restaurantes ou nenhum; em hospedagem, essa taxa cai para 23%.

4.4. Variação do ENDEX por tipo de query

A análise por query type (branded, category, problem) revela que o tipo de pergunta altera substancialmente o padrão de qualificação de cada motor. Para Claude, queries branded produzem o maior percentual de endorsement (estabelecimentos qualificados em respostas dirigidas a eles por nome); queries category produzem distribuição mais equilibrada entre as quatro classes; queries problem geram respostas mais conversacionais com qualificação mais moderada. Gemini e GPT apresentam variações distintas, documentadas integralmente em results/09_endex_engine_querytype.csv. O ponto central é confirmado em todos os três motores e em ambos os segmentos: a query é variável independente significativa do ENDEX.

Motor	Tipo de Query	Total	Endorsement	Hybrid	Neutro	None	% End.	% Hyb.	% Neu.
Claude	Branded	306	0	306	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
Claude	Category	306	112	44	1	149	36,6%	14,4%	0,3%
Claude	Problem	306	28	133	7	138	9,2%	43,5%	2,3%

Gemini	Branded	306	33	208	61	4	10,8%	68,0%	19,9%
Gemini	Category	306	27	150	12	117	8,8%	49,0%	3,9%
Gemini	Problem	306	16	137	37	116	5,2%	44,8%	12,1%
GPT	Branded	306	25	188	87	6	8,2%	61,4%	28,4%
GPT	Category	306	16	126	11	153	5,2%	41,2%	3,6%
GPT	Problem	306	13	127	14	152	4,2%	41,5%	4,6%

4.5. Disclaimer epistêmico, uma quarta dimensão

A detecção de disclaimer epistêmico foi realizada por regex Python sobre as 2.754 respostas brutas (sem uso de *LLM*), aplicando 22 padrões léxicos documentados em *queries/15_disclaimer_patterns.md*. Uma resposta é classificada como contendo disclaimer se contiver pelo menos um match, independentemente do motor, do estabelecimento ou da classe *ENDEX*.

Motor	Tipo de Query	Total	Com Disclaimer	%
Claude	Branded	306	199	65,0%
Claude	Category	306	35	11,4%
Claude	Problem	306	6	2,0%
Gemini	Branded	306	51	16,7%
Gemini	Category	306	39	12,7%
Gemini	Problem	306	36	11,8%
GPT	Branded	306	121	39,5%
GPT	Category	306	81	26,5%
GPT	Problem	306	28	9,2%

Os resultados globais por motor são: Claude 26,1% (240/918), *GPT* 25,1% (230/918) e Gemini 13,7% (126/918). Claude e *GPT* operam em patamar semelhante de cautela epistêmica

global; Gemini emite disclaimer com aproximadamente metade da frequência dos outros dois motores.

O achado mais distintivo é a cautela direcional de Claude, observável quando se desagrega o disclaimer por *query type*. Em *queries branded*, quando o usuário pergunta sobre um estabelecimento específico, Claude emite disclaimer em 65,0% das respostas. Em *queries category*, a taxa cai para 11,4%. Em *queries problem*, despensa para 2,0%. Trata-se de uma cautela seletiva: o motor sinaliza incerteza quando a pergunta exige informação específica sobre uma entidade nomeada (preço, contato, status operacional), mas suprime o sinal quando a pergunta é genérica.

GPT apresenta padrão semelhante, embora menos pronunciado: 39,5% (branded) → 26,5% (category) → 9,2% (problem). Gemini é o único motor com taxa relativamente estável entre *query types*: 16,7% → 12,7% → 11,8%.

Uma interpretação alternativa e complementar do padrão direcional de Claude precisa ser considerada: disclaimers sistêmicos como "verifique em fontes atualizadas", "recomendo confirmar diretamente" ou "minhas informações podem estar desatualizadas" raramente emergem espontaneamente do corpus de treinamento. Eles tipicamente são produto de camadas de alinhamento aplicadas após o pré-treinamento, notadamente RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) e variantes (OUYANG et al., 2022), projetadas pelas empresas operadoras para mitigar riscos de alucinação e de responsabilização legal em respostas que fornecem informação específica sobre entidades nomeadas. O fato de Claude concentrar 65% do seu disclaimer em *queries branded* (perguntas que demandam dados específicos sobre uma entidade) e suprimi-lo quase totalmente em *queries problem* (2%) é consistente com o que se esperaria de uma política de alinhamento dirigida a respostas com maior potencial de erro factual. Essa observação não invalida o achado empírico, ao contrário, o enriquece: a cautela direcional documentada nos dados pode ser leitura observável das políticas internas de alinhamento da Anthropic, demonstrando que decisões de segurança e responsabilização das empresas que operam os motores afetam diretamente o que se mede como *ENDEX* e, por extensão, a estratégia de *GEO* de marcas e estabelecimentos.

Disclaimer também varia por segmento. Para hospedagem, as taxas são Claude 26,4%, Gemini 20,0%, *GPT* 31,8%. Para gastronomia, Claude 26,9%, Gemini 7,8%, *GPT* 18,7%. Hospedagem dispara disclaimer com maior frequência em Gemini e *GPT*, possivelmente porque informações de hospedagem (preço, disponibilidade, política de cancelamento) são mais

sensíveis a desatualização do que informações de restaurantes (cardápio, horário). Claude mantém o padrão consistente entre os dois segmentos.

4.6. Belmond Hotel das Cataratas como controle cross-mercado

O Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi incluído no corpus com o mesmo protocolo (3 engines \times 3 *query types* \times 6 reps = 54 respostas) para verificar se o padrão de comportamento por engine observado em Campos do Jordão se mantém em mercado e marca distintos.

Os resultados confirmam o padrão. Em *queries branded*, todos os três motores citaram o Belmond em 6/6 respostas, classificando 100% como híbrido, sem endorsement puro nem neutro. Em *queries category* ("hotéis em Foz do Iguaçu"), Claude classificou 6/6 como endorsement puro; Gemini classificou 6/6 como híbrido; *GPT* classificou 6/6 como híbrido. Em *queries problem* ("onde se hospedar em Foz do Iguaçu"), Claude classificou 5/5 como endorsement (uma resposta sem citação); Gemini classificou 5/6 como híbrido + 1 neutro; *GPT* classificou 5/6 como híbrido + 1 endorsement.

Dois pontos emergem do controle. O primeiro é a robustez do padrão Claude, o motor que qualificou hotéis de Campos do Jordão com maior incidência de endorsement puro também qualifica o Belmond Foz com endorsement em *queries category* e *problem*. O segundo é o comportamento estável de Gemini e *GPT*, ambos privilegiam híbrido sobre endorsement, independentemente da geografia ou da fama do estabelecimento. O controle valida que os padrões por engine identificados em Campos do Jordão não são artefato local do mercado serra-paulista. Vi isso replicar-se em Foz: o mesmo motor que mais endossa em Campos do Jordão também é o que mais endossa Belmond.

5. Discussão

A discussão articula três níveis de leitura dos resultados: a tese teórica de que motores de IA generativa operam como árbitros e não como índices (§5.1); a relação operacional entre *ENDEX* e QSA como duas dimensões mensuráveis do mesmo fenômeno de citabilidade (§5.2); e os limites empíricos do estudo (§5.3). As implicações práticas para profissionais de *GEO* (§5.4) e a agenda de pesquisa unificada (§5.5) fecham a seção.

5.1. O *LLM* como árbitro, não como índice

Os dados empíricos confirmam a tese conceitual desenvolvida no Referencial: motores de busca tradicionais operam como índices, apresentam resultados, o usuário decide, enquanto *LLMs* operam como árbitros, selecionam e qualificam simultaneamente. A formalização dessa distinção

pelo construto *ENDEX* permite mensurar empiricamente a dimensão que torna o *LLM* um árbitro: a frequência com que ele atribui vocabulário avaliativo às entidades que cita.

Três padrões corroboram a tese. Primeiro, o motor Claude qualifica 21,3% das respostas em hospedagem como endorsement puro e apenas 0,7% como neutro, uma distribuição que seria impossível para um índice, cuja função é listar sem julgar. Segundo, GPT mantém estrutura visual de ranking — listas numeradas — em todas as respostas. A intensidade do vocabulário avaliativo varia conforme o tipo de query: o motor decide quando e como qualificar. Terceiro, a classe none (média global 30,3%) representa o caso em que o árbitro não apenas qualifica, mas omite: decide ignorar a entidade alvo da pergunta e responder com a sua própria seleção. Um índice de busca convencional não pode omitir um resultado apenas porque o ranking não é favorável. Um LLM pode. E o faz em quase um terço das tentativas.

A implicação para o campo *GEO* é direta. Otimizar para presença, ser citado, continua sendo condição necessária. Mas a literatura *GEO* existente trata citabilidade como construto binário (citado/não-citado), o que esconde uma dimensão crítica: como é citado. Os dados deste estudo mostram que dois estabelecimentos com a mesma taxa de citação podem ter perfis *ENDEX-quality* muito diferentes, Pousada Villa Capivari (49 citações, *ENDEX-quality* 0,485) e Hotel Toriba (53 citações, *ENDEX-quality* 0,693) ilustram a dissociação. Sem mensurar a segunda dimensão, o monitoramento de citabilidade perde informação relevante para decisão. Não foi um detalhe técnico. Foi uma omissão estrutural da literatura *GEO* até este estudo.

5.2. *ENDEX* como extensão do QSA

O QSA (TELLES, 2026b) demonstrou que citabilidade é função do estabelecimento, do motor consultado e da formulação da *query*. O *ENDEX* adiciona uma quarta variável: a qualificação da citação. A articulação dos dois construtos define uma matriz operacional com dois eixos independentes, presença no eixo horizontal (medida pelo QSA, de 0 a 1) e endosso no eixo vertical (medido pelo *ENDEX-quality*, de 0 a 1). A combinação produz quatro quadrantes interpretáveis.

Quadrante A (alta presença, alto endosso): o estabelecimento é citado com frequência e qualificado positivamente. É o estado ideal de *GEO*. Hotel Toriba, Restaurante Pontremoli e Restaurante Libertango ocupam esse quadrante no corpus de Campos do Jordão.

Quadrante B (alta presença, baixo endosso): o estabelecimento é citado com frequência, mas em registro neutro ou descritivo. Pousada Villa Capivari é o exemplo claro do estudo: 49

citações sem nenhum endorsement puro. Existe para o modelo, mas o modelo não a recomenda com vocabulário avaliativo.

Quadrante C (baixa presença, alto endosso): o estabelecimento é raramente citado, mas quando aparece é qualificado positivamente. É o caso típico de referências de nicho com forte autoridade editorial. O corpus do estudo não fornece exemplo dominante deste quadrante; sua identificação demanda corpora maiores.

Quadrante D (baixa presença, baixo endosso): invisibilidade. O estabelecimento não aparece, e quando aparece, não é qualificado. Le Suisse Elegance Hotel ilustra o caso: 12 citações em 54 oportunidades, zero endorsement puro, *ENDEX-quality* 0,133.

A matriz *ENDEX* × QSA não é apenas ferramenta de diagnóstico, é ferramenta de prescrição. Cada quadrante tem uma qualidade específica de problema, e cada qualidade demanda uma estratégia distinta. Sair do Quadrante D exige construir presença verificável (entidade reconhecível, dados estruturados, citações em fontes de autoridade). Migrar do Quadrante B para o A exige construir qualificabilidade, conteúdo que induz o modelo a citar com atributos positivos, não apenas a listar. Consolidar o Quadrante A exige manutenção contínua dos sinais.

5.3. Limitações

O parser determinístico que classifica respostas em endorsement, hybrid, neutral e none captura padrões léxicos explícitos, não captura ironia, negação complexa ("não é um dos principais, mas é relevante") ou qualificação implícita por ordenação. Trata-se de método conservador: prefere classificar respostas ambíguas como hybrid ou none a inferir intencionalidade não explicitada.

O corpus é restrito a Campos do Jordão e ao período de coleta de maio de 2026. Padrões de endosso podem diferir em outros mercados, em outras geografias ou em outros momentos do ciclo de atualização dos modelos. O estudo não possui dados longitudinais, investigação da estabilidade temporal do *ENDEX* é frente aberta de pesquisa.

O estudo não dispõe de dados de comportamento do usuário após a citação. Não é possível, com a evidência atual, mensurar o impacto causal da classe *ENDEX* sobre a decisão de compra ou sobre a confiança do leitor na resposta gerada. A hipótese de que endorsement aumenta confiança e conversão é plausível e coerente com a literatura de psicologia social sobre apelo à autoridade, mas exige validação empírica em estudo separado.

Os três motores avaliados, Google Gemini, Anthropic Claude e OpenAI *GPT*, são modelos proprietários cuja composição do corpus de treinamento, processos de *fine-tuning* e políticas internas de alinhamento não são publicamente acessíveis. As afirmações deste estudo sobre a relação entre corpus ingerido e linguagem avaliativa produzida (§2.4) são inferências teoricamente fundamentadas, apoiadas na literatura de modelagem de linguagem (JURAFSKY; MARTIN, 2026), mas não comprovadas causalmente pelo design do presente trabalho. A opacidade comercial dos modelos impede que se isole o corpus como variável explicativa do *ENDEX* observado; o que se observa é o output qualificativo, não a causa direta dele. Estudos com modelos open-source de tamanho comparável (Llama, Mistral, Qwen) poderiam, em princípio, testar essa relação causal, agenda registrada na §5.5.

Os pesos do *ENDEX*-quality (endorsement=1,0; hybrid=0,6; neutral=0,2; none=0) são atribuições heurísticas, não empiricamente calibradas contra dados comportamentais (taxa de clique, conversão, retenção, confiança subjetiva do leitor). A escolha preserva ordenação monotônica entre as classes e produz espaçamento aproximadamente uniforme, mas não há evidência neste estudo de que, por exemplo, a diferença psicológica entre hybrid (0,6) e neutral (0,2) seja proporcional à diferença numérica. Calibração empírica dos pesos é frente aberta de pesquisa: requer experimento que correlacione cada classe com comportamento de usuário pós-citação.

A taxonomia de quatro classes (endorsement, hybrid, neutral, none) é operacional, não exaustiva. Subcategorias mais finas podem emergir em corpora maiores: endorsement com ressalva, neutro com qualificação implícita, none com substituição (o motor substitui o estabelecimento alvo por outro da mesma categoria). A versão atual da taxonomia foi calibrada no estudo conceitual em Foz do Iguaçu e estabilizou-se na replicação em Campos do Jordão; novas categorias podem ser necessárias em outros setores.

5.4. Implicações práticas para profissionais de *GEO*

O monitoramento de citabilidade conduzido pelas ferramentas atuais do mercado considera, em geral, apenas presença binária (cited=1 ou 0). Eu aprendi, ao cruzar QSA e *ENDEX* nos mesmos 51 estabelecimentos, que esse padrão é insuficiente para distinguir entre os Quadrantes A e B da matriz, entre o estabelecimento que aparece e é recomendado e o estabelecimento que aparece sem recomendação. A implicação imediata é que a auditoria de *GEO* precisa incluir duas medidas, não uma.

A segunda medida, qualificabilidade, é operacionalizável a partir dos resultados do presente estudo. Três fatores podem ser identificados nos dados como preditores potenciais do endorsement positivo: densidade de informação verificável associada à entidade (dados estruturados, identificadores únicos, fontes citáveis); coocorrência com vocabulário positivo em fontes de autoridade (guias prescritivos, listas editoriais qualificadas, mídia especializada); e estrutura de resposta que espelha o registro da *query* em linguagem natural. Esses fatores não foram testados experimentalmente neste estudo, sua identificação é hipotética e demanda investigação dedicada.

Uma implicação adicional emerge do achado da cautela direcional de Claude: respostas em *queries* branded disparam disclaimer em 65% dos casos. Para estabelecimentos cuja estratégia de presença passa por consultas diretas pelo nome próprio, isso significa que aproximadamente dois terços das respostas Claude virão com sugestão de verificação externa, o que pode reduzir conversão direta. Para esses estabelecimentos, otimização para *queries* category ou problem (onde o disclaimer cai para 11,4% e 2,0% respectivamente) pode ser estratégia complementar.

5.5. Agenda de pesquisa unificada

O *ENDEX* e o QSA são fenômenos distintos com substrato comum: a sensibilidade dos motores de IA generativa ao design do estímulo. O QSA mapeia como a formulação da *query* influencia quem é citado. O *ENDEX* mapeia como a formulação da *query* influencia como é citado. Juntos, definem um programa de pesquisa sobre a dependência dos outputs de *LLMs* em relação ao design do input.

Quatro frentes de pesquisa emergem naturalmente. A primeira é a replicação do estudo em outros segmentos (varejo, SaaS, serviços profissionais, saúde) para verificar se o padrão de cautela direcional de Claude e o viés estrutural de neutralidade do *GPT* se generalizam. A segunda é a investigação temporal, como o *ENDEX* por estabelecimento varia ao longo de atualizações de modelos e mudanças no corpus de treinamento. A terceira é o experimento de intervenção, testar se conteúdo deliberadamente otimizado para ativar endorsement positivo em um motor consegue mover um estabelecimento de Quadrante B para Quadrante A em prazo mensurável. A quarta é a validação comportamental, correlacionar a classe *ENDEX* com comportamento de usuário pós-interação (cliques em links sugeridos, conversão em reserva ou compra, retenção da resposta como informação confiável).

A contribuição do presente estudo, nesse contexto, é dupla: formalizar o *ENDEX* como construto mensurável por método determinístico e oferecer evidência empírica de que a qualificação varia sistematicamente por engine, por segmento e por tipo de *query*. O programa de pesquisa está constituído; os dados de partida estão disponíveis no banco *hospitality_research.db*; o próximo passo é escala.

6. Conclusão

Os *LLMs* não listam. Eles qualificam. *ENDEX* formaliza essa distinção e propõe que a pesquisa em *GEO* avance de uma visão binária de citabilidade, citado ou invisível, para uma visão dimensional: presença e qualificação como variáveis independentes, ambas mensuráveis, ambas otimizáveis.

Três achados empíricos sustentam a proposta. Primeiro, a distribuição da classe *ENDEX* varia sistematicamente por engine: Claude qualifica mais respostas em hospedagem como endorsement puro do que os demais motores, com diferença substancial em relação ao *GPT*. Segundo, o segmento importa: o mesmo motor pode reduzir significativamente a incidência de endorsement quando o assunto muda de hospedagem para gastronomia. Terceiro, o disclaimer epistêmico opera direcionalmente: Claude emite cautela com frequência muito superior em *queries* branded comparado a *queries* problem, não é uma característica fixa do motor, mas uma resposta condicionada ao tipo de pergunta.

A agenda de pesquisa futura inclui replicação cross-setorial, modelagem temporal, intervenção experimental e validação comportamental. As três primeiras dependem de extensão metodológica; a quarta depende de integração com dados de comportamento que estão fora do escopo desta primeira formulação.

Para os profissionais de *GEO*, a contribuição imediata é conceitual: o monitoramento de citabilidade deve evoluir de binário para dimensional. Não basta saber se a marca aparece. É necessário saber como aparece, com que qualificação, em que classe *ENDEX*, com que frequência de disclaimer. A inteligência competitiva no campo de *GEO* depende dessa segunda dimensão. Auditei as 2.754 respostas. Não foi binário. Foi dimensional.

REFERÊNCIAS

AGGARWAL, Pranjali; MURAHARI, Vishvak; RAJPUROHIT, Tanmay; KALYAN, Ashwin; NARASIMHAN, Karthik; DESHPANDE, Ameet. *GEO: Generative Engine Optimization*. In: *PROCEEDINGS OF THE 30TH ACM SIGKDD CONFERENCE ON*

KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (KDD 24), 25-29 ago. 2024, Barcelona. New York: ACM, 2024. p. 5-16. DOI: 10.1145/3637528.3671900.

GARFIELD, Eugene. Citation analysis as a tool in journal evaluation. *Science*, v. 178, n. 4060, p. 471-479, 1972. DOI: 10.1126/science.178.4060.471.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. *Speech and Language Processing*. 3. ed. (versão preliminar, jan. 2026). Stanford University, 2026. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>.

KLEINBERG, Jon M. *Authoritative sources in a hyperlinked environment*. Cornell University, 1998. Disponível em: <https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/auth.pdf>.

LYONS, John. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

OUYANG, Long et al. Training language models to follow instructions with human feedback. *NeurIPS*, v. 35, p. 27730-27744, 2022.

PAGE, Lawrence; BRIN, Sergey; MOTWANI, Rajeev; WINOGRAD, Terry. *The PageRank citation ranking: bringing order to the web*. Stanford InfoLab, 1998. Disponível em: <http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/>.

RADLINSKI, Filip; CRASWELL, Nick. A theoretical framework for conversational search. In: *PROCEEDINGS OF THE 2017 CONFERENCE ON HUMAN INFORMATION INTERACTION AND RETRIEVAL (CHIIR 2017)*, Oslo. New York: ACM, 2017. p. 117-126. DOI: 10.1145/3020165.3020183.

TELLES, Johnny Jefferson. *Do Google às IAs generativas: estudo de tendência sobre visibilidade digital de meios de hospedagem em Foz do Iguaçu (2021–2026)*. Zenodo, 2026a. DOI: 10.5281/zenodo.20301220. Disponível em: <https://zenodo.org/records/20301220>.

TELLES, Johnny Jefferson. QSA: Query Sensitivity Analysis, citability in generative AI engines as a function of prompt design. Zenodo, 2026b. DOI: 10.5281/zenodo.20402889. Disponível em: <https://zenodo.org/records/20402889>.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

O autor concebeu a pesquisa, as métricas e o desenho experimental, construiu os scripts determinísticos da análise e é o responsável pela interpretação e pelas conclusões. Os dados consistem em respostas coletadas via API de três modelos de linguagem — Google Gemini 2.5 Flash, Anthropic Claude Sonnet 4.6 e OpenAI GPT-4o —, isto é, os LLMs são o objeto de medição. A pontuação e a análise estatística dessas respostas foram executadas por scripts determinísticos em Python, sem qualquer LLM como ferramenta de cálculo. As conclusões são a

leitura, pelo autor, dos resultados gerados por esse instrumento. Ferramentas de IA generativa foram utilizadas exclusivamente para revisão de linguagem, sem participação na concepção, análise, interpretação ou conclusões. O autor revisou e é integralmente responsável por todo o conteúdo.